

QURILISH KORXONALARIDA INVESTITSION FAOLIYATNI NOANIQLIK VA TAVAKKALCHILIK SHAROITIDA BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Karimov Inomjon Ortikbaevich

Toshkent arxitektura-qurilish
universiteti PhD, dotsenti

Annatsiya. Maqolada qurilish korxonalarida investitsion faoliyatni noaniqlik va tavakkalchilik sharoitida boshqarish masalalari tahlil qilingan. Investitsion risk darajasi kutilgan foyda, standart og'ish va risk koeffitsienti asosida baholandi. Tadqiqot natijasida risk, noaniqlik va boshqaruv samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlanib, riskga moslashtirilgan boshqaruv mexanizmi taklif etildi.

Kalit so'zlar. investitsion faoliyat, tavakkalchilik, noaniqlik, risk koeffitsienti, qurilish korxonalari, investitsion boshqaruv, rentabellik, risk–foyda nisbati.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления инвестиционной деятельностью строительных предприятий в условиях риска и неопределенности. Уровень инвестиционного риска оценен на основе ожидаемой прибыли, стандартного отклонения и коэффициента риска. В результате исследования предложен риск-адаптированный механизм управления инвестиционной деятельностью.

Ключевые слова. инвестиционная деятельность, риск, неопределенность, коэффициент риска, строительные предприятия, управление инвестициями, рентабельность, соотношение риск–доходность.

Annotation. The article analyzes the management of investment activities of construction enterprises under conditions of risk and uncertainty. The level of investment risk is assessed based on expected profit, standard deviation, and risk coefficient. As a result, a risk-adjusted mechanism for managing investment activities is proposed.

Keywords. investment activity, risk, uncertainty, risk coefficient, construction enterprises, investment management, profitability, risk–return ratio.

Hozirgi davrda qurilish sanoati iqtisodiyotning eng faol rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Jahon iqtisodiyoti tajribasi shuni ko'rsatadiki, qurilish sohasi mamlakat yalpi ichki mahsulotining sezilarli qismini shakllantirish bilan birga infratuzilma rivoji, yangi ish o'rinlari yaratish va investitsion muhitni yaxshilashda muhim o'rin egallaydi. O'zbekiston Respublikasida ham qurilish tarmog'ining iqtisodiyotdagi ulushi yil sayin ortib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda qurilish ishlari hajmi barqaror o'sib borib, 2024-yilda ularning umumiy hajmi 259 trln so'mdan oshgan bo'lib, bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining qariyb 7-8 foizini tashkil etgan [1].

Shu bilan birga, qurilish tarmog'ining investitsion faoliyati ko'plab noaniqlik va tavakkalchilik omillari ta'siri ostida shakllanadi. Global iqtisodiy muhitdagi o'zgaruvchanlik, inflyatsiya darajasining tebranishi, qurilish materiallari narxlarining o'zgarishi, kredit resurslari qiymatining ortishi hamda logistika zanjirlaridagi uzilishlar investitsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro tadqiqotlarga ko'ra, qurilish loyihalarining qariyb 70 % dan ortig'i dastlab rejalashtirilgan byudjetdan yuqori xarajatlar bilan yakunlanadi yoki amalga oshirish muddatlari uzayadi [2]. Bu holat qurilish sohasida risklarni samarali boshqarish muammosining dolzarbligini yanada kuchaytiradi.

Investitsion faoliyatni boshqarish jarayonida risk va noaniqlik omillarini baholash iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi. Iqtisodiy adabiyotlarda risk tushunchasi investitsiya natijalarining kutilgan ko'rsatkichlardan og'ish ehtimoli belgilanadi. Shu sababli zamonaviy investitsion boshqaruv tizimida riskni faqat sifat jihatdan emas, balki miqdoriy usullar orqali baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Statistik ko'rsatkichlar, xususan standart og'ish, variatsiya koeffitsienti, risk koeffitsienti hamda rentabellik indikatorlari investitsion loyihalarning barqarorligini baholashda keng qo'llanilmoqda [3].

Qurilish korxonalarida investitsion faoliyatni boshqarish masalalari ko‘plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o‘rganilgan. Jumladan, risklarni iqtisodiy baholash va investitsion qarorlar qabul qilish jarayonlari Sharpe, Markowitz, Damodaran kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan bo‘lsa, qurilish investitsiyalarining samaradorligini oshirish masalalari Flyvbjerg, Kerzner va boshqa tadqiqotchilar ishlarida yoritilgan [4]. Biroq qurilish korxonalarida investitsion faoliyatni noaniqlik va tavakkalchilik sharoitida kompleks baholash hamda riskga moslashtirilgan boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqish masalalari hali ham dolzarbligicha qolmoqda.

Qurilish korxonalarida investitsion faoliyatni baholashda risk va noaniqlik darajasini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Shu sababli tadqiqot doirasida investitsion faoliyat samaradorligini baholash uchun statistik va iqtisodiy ko‘rsatkichlarga asoslangan kompleks yondashuv qo‘llanildi. Ushbu yondashuv investitsiya natijalarining barqarorligini baholash hamda risk darajasini aniqlash imkonini beradi. Qurilish korxonalarining investitsion faoliyat natijalari hamda ularning moliyaviy barqarorligini aniqlash maqsadida asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlar dinamikasi tahlil qilindi. Tadqiq etilgan korxonalar bo‘yicha ushbu ko‘rsatkichlarning o‘zgarishi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Qurilish korxonalarining asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari (mln so‘mda)

Ko‘rsatkichlar	2020	2021	2022	2023	2024
“Bahor shop” MChJ					
Sof foyda	5,21	9,84	191,7	222,6	917,0
Yalpi foyda	48,95	112,4	325,5	346,6	1243
Tushum	195,0	390,6	745,8	912,3	7929,6
Tannarx	146,0	278,2	420,3	565,6	6687
Jami mol-mulk	623,5	705,0	767,2	1031,4	1825,0
“Bo‘ston montaj ta‘mir” MChJ					
Sof foyda	109,05	652,4	622,67	1163,25	2207,4
Yalpi foyda	806,56	767,5	732,5	1368,5	2246,1
Tushum	13961,4	23650,1	54911,2	46828,2	11463,3
Tannarx	10165,9	19454,6	44589,9	41932,2	9869,2
Jami mol-mulk	5100	6250	7800	7800	11780
“Zenatkor TBB” MChJ					
Sof foyda	2461,1	7643,9	3242,5	3656,4	17794,4
Yalpi foyda	3827,9	8687,7	3814,7	4301,7	13042,9
Tushum	37816,1	36369,1	19784,1	36220,1	15725,1
Tannarx	31636,9	27141,2	15601,7	30846,0	13042,9
Jami mol-mulk	20267,9	18741,3	22315,3	22391,1	25764,3

1-jadval ma’lumotlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, tadqiq etilgan qurilish korxonalarida so‘nggi yillarda ishlab chiqarish hajmi, tushum va sof foyda ko‘rsatkichlari barqaror o‘sish tendensiyasini namoyon etgan. Ayniqsa, “Bo‘ston montaj ta‘mir” va “Zenatkor TBB” MChJlarda tushum va foyda hajmining sezilarli oshgani korxonalar ishlab chiqarish salohiyatining kengayib borayotganini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish tannarxining ortishi ham kuzatilib, bu investitsion faoliyat samaradorligini chuqurroq iqtisodiy tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi. Mazkur holat qurilish korxonalarida investitsion jarayonlarning barqarorligini risk va noaniqlik omillari nuqtayi nazaridan baholash muhimligini ko‘rsatadi.

Shu sababli investitsion faoliyatni tahlil qilishda avvalo korxonaning **kutilgan foydasi (EP)** aniqlanadi. Kutilgan foyda korxonaning bir necha yil davomida olgan sof foydasining o‘rtacha qiymati sifatida hisoblanadi:

$$EP = \frac{\sum F_i}{n}$$

Bu yerda: F_i - i-davr foydasi, n - davrlar soni

Hisob-kitoblarga ko'ra, "Bahor shop" MChJ uchun kutilgan foyda quyidagicha aniqlandi:

$$EP = \frac{5,21 + 9,839 + 191,7 + 222,6 + 917,0}{5} = 269,27 \text{ mln so'm}$$

Mazkur ko'rsatkich korxonaning investitsion faoliyati natijasida olinadigan o'rtacha rentabellik salohiyatini ifodalaydi.

Investitsion risk darajasini aniqlashda standart og'ish (σ) muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Standart og'ish foydaning o'zgaruvchanlik darajasini, ya'ni investitsiya natijalarining o'rtacha qiymatdan qanchalik og'ishini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkich quyidagi formula asosida hisoblanadi ("Bahor shop" MChJ misolida):

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum(F_i - EP)^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{564781,4740608}{5-1}} = \sqrt{141195,3685} = 375,760 \text{ mln so'm}$$

Natijalar shuni ko'rsatadiki, foyda ko'rsatkichining yuqori o'zgaruvchanligi korxonaga investitsion faoliyatining noaniqlik darajasi yuqori ekanligini bildiradi.

Investitsion xavf darajasini baholashda risk koeffitsienti (R_t) qo'llaniladi. Mazkur ko'rsatkich standart og'ishning kutilgan foydaga nisbati orqali aniqlanadi:

$$R_t = \frac{\sigma}{EP} = \frac{375,76}{269,27} = 1,395$$

Mazkur natija empirik risk shkalasiga ko'ra kritik tavakkalchilik darajasiga to'g'ri keladi. Bu esa korxonaga investitsion faoliyatida foyda barqarorligi past ekanligini va risk darajasi yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Investitsion faoliyat samaradorligini baholashda rentabellik ko'rsatkichlari ham muhim ahamiyatga ega. Jumladan, investitsiya rentabelligi (ROI) korxonaning kiritilgan investitsiyalar evaziga qancha foyda olayotganini ko'rsatadi [5]:

$$ROI = \frac{(\text{foйда} - \text{Investitsiya xarajatlari})}{\text{Investitsiya xarajatlari (O'rtacha aktivlar)}} * 100\%$$

Hisoblash natijalariga ko'ra, "Bahor shop" MChJ uchun ROI ko'rsatkichi 34,44 % ni tashkil etdi. Bu korxonaga investitsiyalardan nisbatan yuqori darajada daromad olayotganini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, risk va foyda o'rtasidagi mutanosiblikni aniqlash maqsadida risk-foyda nisbati (RFR) ko'rsatkichi hisoblandi:

$$RFR = \frac{R_t}{ROI} = \frac{1,395}{0,3444} = 4,051 \approx 4,05$$

Mazkur ko'rsatkich korxonaga olgan har bir foyda birligiga to'g'ri keladigan risk darajasini ifodalaydi. RFR qiymati qanchalik past bo'lsa, investitsiya shunchalik samarali hisoblanadi.

Qurilish korxonalarida investitsion faoliyatning samaradorligi ko'p jihatdan tavakkalchilik va noaniqlik omillariga bog'liq. Shu sababli korxonalarining kutilayotgan foydasi, daromad rentabelligi va tavakkalchilik ko'rsatkichlari o'rtasidagi miqdoriy mutanosiblikni baholash boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim o'rin tutadi. Qurilish korxonalarida risk darajasi, kutilgan foyda, rentabellik va barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. Qurilish korxonalarining tavakkalchilik darajasi va foyda barqarorligini kompleks baholash

№	Korxonaning nomi	Kutilgan foyda, mln so'm	Standart og'ish (σ)	Risk koeffitsienti	ROI (%)	ROS (%)	Risk-foyda nisbati
1	"Bahor shop" MChJ	269,27	375,76	1,395	34,44	11,56	4,05
2	"Bo'ston montaj ta'mir" MChJ	950,95	795,21	0,836	14,12	19,26	5,92
3	"Zenatkor TBB" MChJ	6959,66	6380,16	0,917	33,25	113,1	2,76

Olib borilgan tahlillar qurilish korxonalarining investitsion faoliyati yuqori tavakkalchilik va noaniqlik sharoitida amalga oshirilishini ko'rsatdi. "Bahor shop" MChJ, "Bo'ston montaj ta'mir"

MChJ hamda “Zenatkor TBB” MChJ bo‘yicha hisoblangan kutilgan foyda (EII), standart og‘ish (σ), risk koeffitsienti (R_t), ROI, ROS va risk–foyda nisbati (RFR) ko‘rsatkichlari ularning investitsion barqarorligini kompleks baholash imkonini berdi.

Hisob-kitob natijalariga ko‘ra, “Bahor shop” MChJda kutilgan foyda 269,27 mln so‘mni tashkil etib, standart og‘ish 375,76 mln so‘mga va risk koeffitsienti $R_t = 1,395$ ga teng bo‘ldi. Bu korxonada foyda o‘zgaruvchanligining yuqori darajada ekanini hamda rentabellik darajasi riskni to‘liq qoplamasligini ko‘rsatadi (RFR = 4,05). “Bo‘ston montaj ta‘mir” MChJda kutilgan foyda 950,95 mln so‘m, standart og‘ish 795,21 mln so‘m, risk koeffitsienti esa $R_t = 0,836$ ni tashkil etdi. Ushbu korxonada risk–foyda nisbati 5,92 ga teng bo‘lib, investitsion faoliyatda tavakkalchilik yuklamasi yuqori ekanligini bildiradi.

“Zenatkor TBB” MChJda esa kutilgan foyda 6959,66 mln so‘mni tashkil etib, standart og‘ish 6380,16 mln so‘m va risk koeffitsienti $R_t = 0,917$ ga teng bo‘ldi. Biroq ushbu korxonada investitsion rentabellik ko‘rsatkichlari nisbatan yuqori bo‘lib, ROI = 33,25 % va ROS = 113,1 % ni tashkil etdi. Natijada risk–foyda nisbati 2,76 ga teng bo‘lib, tahlil qilingan korxonalar orasida eng maqbul ko‘rsatkich sifatida baholandi.

Umuman olganda, tahlillar shuni ko‘rsatdiki, qurilish korxonalarida risk darajasi (R_t) oshishi bilan risk–foyda nisbati (RFR) ham ortib boradi. Bu esa risk va investitsion samaradorlik o‘rtasida teskari proporsional bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi. Mazkur holat qurilish korxonalarida investitsion faoliyatni samarali boshqarishda riskga moslashtirilgan boshqaruv yondashuvlarini qo‘llash zarurligini tasdiqlaydi. Modelning birinchi bosqichida risk koeffitsienti (R_t), kutilgan foyda (EII) hamda standart og‘ish (σ) aniqlanadi va risk xaritalari shakllantiriladi. Bu bosqich investitsion risklarni matematik-statistik usullar yordamida baholash imkonini beradi. Ikkinchi bosqichda aniqlangan risklar iqtisodiy, texnologik va tashkiliy guruhlarga ajratilib ularning

1-rasm. Investitsion faoliyatni noaniqlik va tavakkalchilik sharoitida boshqarish uchun kompleks tizim

Uchinchi bosqichda risklarni boshqarish strategiyalari ishlab chiqiladi. Bunda investitsion portfelni diversifikatsiya qilish orqali umumiy tavakkalchilik darajasini kamaytirish, sug'urtalash mexanizmlaridan foydalanish orqali moliyaviy himoyani kuchaytirish hamda raqamli monitoring tizimini joriy etish orqali risk indikatorlarini real vaqt rejimida nazorat qilish nazarda tutiladi. Shu bilan birga risk va rentabellik o'rtasidagi muvozanatni optimallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. To'rtinchi bosqichda boshqaruv samaradorligi baholanadi hamda risk darajasi (R_t), noaniqlik (σ) va boshqaruv samaradorligi (E_m) o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, boshqaruv samaradorligi risk darajasi va noaniqlik bilan teskari proporsional bog'liq ekanligi aniqlandi.

Mazkur bog'liqlik quyidagi nazariy model orqali ifodalanadi:

$$E_m = f\left(\frac{1}{R_t * \sigma}\right)$$

ya'ni risk darajasi va noaniqlik oshishi boshqaruv samaradorligining pasayishiga olib keladi, aksincha ularning kamayishi boshqaruv samaradorligini oshiradi.

Shuningdek, risk-samaradorlik munosabati ko'p faktorli regressiya modeli yordamida quyidagi ko'rinishda ifodalandi:

$$E_m = 0.84 - 0.21R_t - 0.13\sigma$$

($R^2 = 0.941$; $F = 16.27$; $\text{Sig} < 0.05$)

Mazkur model investitsion faoliyat samaradorligining 94,1 % ini izohlab beradi. Natijalarga ko'ra, risk koeffitsienti 1 birlikka oshganda boshqaruv samaradorligi o'rtacha 0,21 birlikka pasayadi, noaniqlik darajasi oshishi ham samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu holat risk va noaniqlikning boshqaruv natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

Modelni amaliy sinovdan o'tkazish natijalari shuni ko'rsatdiki, qurilish korxonalarida risk darajasini 10-15 % ga kamaytirish orqali boshqaruv samaradorligini o'rtacha 6-8 % ga oshirish mumkin. Bu esa investitsion jarayonlarni riskga moslashtirilgan boshqaruv yondashuvlari asosida tashkil etish muhimligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, ishlab chiqilgan mexanizm qurilish korxonalarida investitsion faoliyatni boshqarishda risk va noaniqlik omillarini hisobga oluvchi kompleks yondashuvni shakllantiradi. Mazkur yondashuv investitsion jarayonlarning barqarorligini ta'minlash, resurslardan samarali foydalanish hamda boshqaruv samaradorligini oshirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.01.2025 yildagi PF-11-son Farmoni. "Uy-joy qurilishi sohasini yanada rivojlantirish, turar va noturar joy obyektlarini ulush kiritish asosida qurish jarayonini tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida." <https://lex.uz/docs/7353734>

2. John Y. Campbell & Luis M. Viceira, "A Multivariate Model of Strategic Asset Allocation", *Journal of Financial Economics*, 67(1), (2020), pp. 1-28..

3. Mustafaqulov Sh.I. Investitsion muhit jozibadorligi: nazariya, metodologiya va amaliyot. – T.: Iqtisod-Moliya, 2017. – 326 b.

4. K.I. Ortikbaevich. Attracting investment projects to the construction industry and improving their efficiency. 2021. SAARJ Journal on Banking & Insurance Research 10 (1), 47-53